

II CISIA

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL

Sustentabilidade Global, Avaliação de Impactos Ambientais e Governança Socioambiental
09 e 10 de abril de 2026

GOVERNANÇA DIGITAL E CERTIFICAÇÃO AGROECOLÓGICA: INOVAÇÃO SOCIOTÉCNICA E SUSTENTABILIDADE EM TERRITÓRIOS RURAIS

Telma Regina Stroparo¹

¹Doutora, Professora da Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, telma@unicentro.br

DOI:10.5281/zenodo.20361596

Resumo

A digitalização dos processos de certificação agroecológica no Brasil tem reconfigurado as formas de coordenação, validação e organização da produção na agricultura familiar, introduzindo novas dinâmicas sociotécnicas no campo. Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo analisar a governança digital aplicada à certificação agroecológica como uma inovação sociotécnica ambivalente, cujo potencial de fortalecimento da sustentabilidade depende de sua estruturação em bases participativas, territorializadas e inclusivas. A pesquisa adota abordagem qualitativa, de natureza exploratória e analítica, fundamentada em revisão da literatura e análise documental do marco normativo brasileiro, com destaque para a Lei nº 10.831/2003 e o Decreto nº 12.287/2024 (PNPIAF). O referencial teórico articula contribuições da modernização ecológica, da ecologia das práticas, da ecologia dos saberes e da teoria ator-rede, permitindo compreender a certificação agroecológica como prática sociotécnica complexa, baseada na coprodução de confiança, conhecimento e coordenação territorial. Os resultados indicam que a governança digital pode promover ganhos relevantes em termos de desburocratização, transparência, rastreabilidade e integração de atores. Contudo, evidenciam-se limites associados à exclusão digital, à desigualdade de infraestrutura e à assimetria de competências sociotécnicas, que podem restringir o acesso e a apropriação dessas tecnologias por agricultores familiares.

Palavras-chave: Governança digital; Certificação agroecológica participativa; Inovação sociotécnica; Agricultura familiar; Sustentabilidade territorial.

1. INTRODUÇÃO

A digitalização da certificação agroecológica recoloca, em novos termos, um problema antigo da agricultura familiar brasileira: como garantir qualidade, credibilidade e acesso a mercados sem subordinar os produtores a dispositivos externos de controle que desorganizem vínculos territoriais, saberes locais e autonomia produtiva. A literatura do campo mostra que a certificação participativa ganhou densidade no Brasil justamente porque respondeu a esse impasse ao combinar regulação pública, controle social, redes de confiança e aprendizagem coletiva (Fonseca *et al.*, 2008; Camargo, 2015; Radomsky, 2015; Stroparo; Floriani, 2022, 2024)

Nesse quadro, a governança digital não pode ser lida como mera camada técnica de eficiência administrativa. Quando aplicada à certificação agroecológica, ela reorganiza fluxos de informação, redefine quem registra, valida e interpreta evidências de conformidade e altera a relação entre agricultores, organizações coletivas, Estado, consumidores e artefatos tecnológicos. O problema analítico, portanto, não é saber se a tecnologia melhora a certificação em abstrato, mas em que condições ela fortalece a sustentabilidade multidimensional da agricultura familiar e em que condições reproduz exclusões sociotécnicas já sedimentadas no meio rural (Rotz *et al.*, 2019; Hackfort, 2021; Favareto *et al.*, 2024; Stroparo, 2025; Stroparo *et al.*, 2025; Stroparo; Floriani, 2025; 2024)

No plano normativo, a Lei nº 10.831 de 23 de dezembro de 2003 define o sistema orgânico de produção a partir de princípios como o uso de recursos renováveis, a organização local dos sistemas agrícolas e a integração entre segmentos da cadeia produtiva. Já o Decreto nº 12.287 de 3 de dezembro de 2024, ao instituir o PNPIAF, explicita diretrizes de enfoque territorial, fortalecimento de redes sociotécnicas, promoção da produção orgânica e garantia de participação social. O marco recente reforça que inovação e agroecologia, no caso brasileiro, não deveriam ser tratadas como esferas separadas, mas como problema de coordenação territorial, coprodução de conhecimento e desenho institucional.

Nesse sentido, este artigo sustenta que a governança digital aplicada à certificação agroecológica, no contexto brasileiro, constitui uma inovação sociotécnica ambivalente, cujo potencial de fortalecimento da sustentabilidade depende de sua estruturação em bases participativas, territorializadas e inclusivas.

Desta forma, o objetivo geral da pesquisa é analisar a governança digital aplicada à certificação agroecológica no Brasil como inovação sociotécnica estratégica para a sustentabilidade da agricultura familiar, sustentando que seus efeitos dependem de bases participativas, territorializadas e inclusivas, sem as quais a digitalização tende a reproduzir ou aprofundar desigualdades sociotécnicas no meio rural.

À luz do referencial teórico mobilizado e das tensões identificadas no processo de digitalização da certificação agroecológica, o estudo organiza sua análise a partir das seguintes hipóteses, que buscam explicitar os condicionantes sociotécnicos da governança digital e seus efeitos sobre a sustentabilidade da agricultura familiar:

H1. A certificação agroecológica participativa configura-se como uma inovação sociotécnica, na medida em que reorganiza simultaneamente regras, mercados, saberes, relações de confiança e formas de coordenação territorial.

H2. A governança digital tende a fortalecer a sustentabilidade multidimensional da agricultura familiar quando orientada por princípios de participação, territorialização e controle coletivo dos processos de certificação.

H3. A digitalização da certificação agroecológica tende a aprofundar desigualdades sociotécnicas quando pressupõe condições homogêneas de infraestrutura, competências digitais e capacidade organizacional.

H4. A efetividade da governança digital na certificação agroecológica depende menos da adoção tecnológica em si e mais de sua capacidade de sustentar inclusão sociotécnica, autonomia produtiva e coerência com práticas territoriais.

2. METODOLOGIA

O texto adota abordagem qualitativa, exploratória e analítica, com base em revisão crítica da literatura reunida na busca “Governança digital e certificação agroecológica no Brasil” e em análise documental complementar do marco normativo federal e de materiais institucionais sobre regularização da produção orgânica.

O corpus mobiliza, de forma mais direta, estudos sobre institucionalização dos sistemas participativos de garantia, experiências territoriais de certificação participativa, digitalização da agricultura familiar e enquadramentos teóricos da agroecologia e dos estudos sociais da ciência e tecnologia (Bertoncello; Bellon, 2008; Fonseca et al., 2008; Zanasi et al., 2009; Camargo, 2015; Torquati et al., 2021; Favareto et al., 2024; Hackfort, 2021; Wittman et al., 2020; Stroparo; Floriani, 2025).

A estratégia analítica foi organizada em três movimentos interdependentes. No primeiro, procedeu-se à reconstrução dos fundamentos normativos e institucionais da certificação participativa no Brasil, com o objetivo de compreender suas bases regulatórias e seu papel na organização da produção agroecológica.

No segundo, examinou-se a literatura que interpreta os sistemas participativos de garantia (SPG), os organismos participativos de avaliação da conformidade (OPAC) e as redes agroecológicas como formas de governança territorial, produção de confiança e inovação sociotécnica.

No terceiro, integrou-se a literatura crítica sobre agricultura digital, buscando analisar as potencialidades e os limites da digitalização da certificação agroecológica, especialmente no que se refere às dinâmicas de inclusão e exclusão sociotécnica no meio rural.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A articulação teórica mais produtiva para o tema emerge do cruzamento entre sociologia ambiental, estudos sociais da ciência e tecnologia e literatura agroecológica. Em vez de tomar a certificação como instrumento neutro, esse enquadramento permite tratá-la como prática coletiva de produção de confiança, legibilidade, coordenação e disputa sobre os sentidos da sustentabilidade

A partir desse enquadramento, torna-se possível sistematizar os principais referenciais teóricos que sustentam a análise proposta, evidenciando seus núcleos analíticos e contribuições específicas para a compreensão da certificação agroecológica como prática sociotécnica. Longe de constituírem abordagens isoladas, esses referenciais operam de forma complementar, permitindo apreender a complexidade das interações entre inovação tecnológica, regulação ambiental, produção de conhecimento e organização territorial. Nesse sentido, o Quadro 1 sintetiza os aportes teóricos mobilizados, destacando como cada perspectiva contribui para a interpretação da governança digital e da certificação agroecológica no contexto brasileiro.

Quadro 1 – Referenciais teóricos e contribuições analíticas para a compreensão da certificação agroecológica como prática sociotécnica

Referencial	Núcleo Analítico	Contribuição Para o Tema	Base
Modernização ecológica	Inovação institucional e tecnológica voltada à prevenção e à reorientação ambiental	Ajuda a entender por que instrumentos de rastreabilidade, coordenação e transparência podem aprimorar a regulação ambiental, mas também por que isso é insuficiente quando a desigualdade social é tratada como variável secundária	(Mol & Spaargaren, 2002), (Mol et al., 2014), (Olivieri, 2009), (Milanez, 2009), (Stroparo, 2025)
Ecologia das práticas	Pluralidade de práticas e obrigação de não subsumir uma prática a outra	Permite ler a certificação participativa como arranjo que deve articular exigências legais, rotinas técnicas e saberes situados sem reduzir a agroecologia a protocolo tecnocrático	(Savransky, 2019), (Delforge, 2019)
Ecologia dos saberes	Copresença entre conhecimentos científicos, técnicos e populares	Mostra que a credibilidade agroecológica depende da tradução entre saber agrônomo, experiência camponesa, extensão rural e controle social	(Santos et al., 2006), (Sousa, 2015), (Levidow et al., 2021)
Teoria Ator Rede	Redes heterogêneas compostas por humanos e não humanos	Torna visível que confiança e conformidade são produzidas por visitas, atas, formulários, selos, softwares, normas, QR codes e mediações organizacionais	(Coelho & Azambuja, 2015), (Radomsky, 2015), (Levidow et al., 2021)
Agroecologia	Redesenho de agroecossistemas e construção de sistemas alimentares sustentáveis	Recoloca a certificação no interior de uma agenda de biodiversidade, resiliência, mercados de proximidade e autonomia territorial, e não apenas como acesso a nichos de mercado	(Altieri, 2019), (Gliessman, 2014), (Piroux et al., 2012), (Levidow et al., 2021)

Fonte: Elaborado pela autora com base em Mol e Spaargaren (2002), Mol et al. (2014), Olivieri (2009), Milanez (2009), Savransky (2019), Delforge (2019), Santos et al. (2006), Sousa (2015), Levidow et al. (2021), Coelho e Azambuja (2015), Radomsky (2015), Altieri (2019), Gliessman (2014) e Piroux et al. (2012).

O Quadro 1 evidencia que a análise da certificação agroecológica demanda um enquadramento teórico plural, capaz de apreender sua complexidade enquanto prática sociotécnica. As diferentes abordagens mobilizadas convergem ao demonstrar que a

certificação não se limita a um instrumento técnico de validação, mas constitui um arranjo relacional que articula inovação, regulação, produção de conhecimento e organização territorial. Nesse sentido, a governança digital deve ser compreendida não como substituição dessas dinâmicas, mas como elemento que reconfigura suas interações, potencializando ou tensionando seus efeitos conforme as condições socioterritoriais de implementação.

A teoria da modernização ecológica oferece uma chave útil, mas apenas se usada criticamente. Em sua versão forte, ela aponta que mudanças institucionais, inovação tecnológica e cooperação entre Estado, mercado e sociedade civil podem produzir ganhos ambientais (Mol et al., 2014). No entanto, no contexto brasileiro, essa mesma abordagem tende a se fragilizar quando pressupõe capacidades homogêneas de acesso, coordenação e benefício. A crítica formulada por (Milanez, 2009) e (Olivieri, 2009) é decisiva: sem enfrentar desigualdade, concentração de poder e déficit institucional, a inovação ambiental pode converter-se em mera racionalização seletiva, eficiente para alguns e excludente para muitos.

A ecologia das práticas, em diálogo com Stengers, desloca a análise para outra pergunta: que tipo de coexistência entre práticas a digitalização da certificação é capaz de promover. O problema deixa de ser a substituição do analógico pelo digital e passa a ser a preservação das obrigações próprias de cada prática envolvida: a verificação normativa, a experimentação agroecológica, a confiança comunitária, a experiência produtiva e a deliberação coletiva (Savransky, 2019; Delforge, 2019). Sob essa lente, um sistema digital só é sociotecnicamente legítimo quando amplia a capacidade de articulação entre práticas sem impor a hegemonia de uma lógica administrativa sobre as demais.

A ecologia dos saberes reforça esse ponto. Na agroecologia, os processos de validação não se esgotam na codificação de regras, pois dependem de interações entre conhecimento científico, experiência local, observação compartilhada e tradução institucional (Santos et al., 2006; Sousa, 2015). É justamente por isso que a certificação participativa assume valor pedagógico e político: ela produz conformidade por meio de visitas, debates e trocas, e não apenas por inspeção externa (Silva et al., 2018; Hirata, 2016).

Por fim, a Teoria Ator Rede ajuda a evitar tanto o tecnicismo quanto o romantismo comunitário. A certificação participativa não existe só porque há confiança social prévia, nem só porque existe norma estatal. Ela se estabiliza em redes heterogêneas que conectam agricultores, consumidores, técnicos, OPACs, OCSs, formulários, registros, plataformas e dispositivos de rastreabilidade (Coelho; Azambuja, 2015; Radomsky, 2015). A questão central da governança digital é justamente como esses actantes passam a redistribuir poder, visibilidade e capacidade de ação.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Certificação participativa como prática sociotécnica

A literatura converge em um ponto: a certificação participativa não é apenas uma versão mais barata da certificação por auditoria. Ela constitui uma forma distinta de produzir garantia de qualidade, baseada em responsabilidade solidária, visitas de pares, deliberação coletiva e enraizamento territorial (Fonseca et al., 2008; Zanasi et al., 2009; Radomsky, 2015). Sua institucionalização no Brasil foi relevante justamente porque reconheceu, em nível estatal, que a confiança orgânica pode ser gerada também por mecanismos distribuídos de controle social e não apenas por terceira parte (Bertoncello; Bellon, 2008; Camargo, 2015).

Essa institucionalização, contudo, não eliminou tensões. Ao mesmo tempo que ampliou reconhecimento, também introduziu exigências de registro, documentação e padronização que tendem a aproximar o SPG da racionalidade burocrática da auditoria (Camargo, 2015; Resende et al., 2023). O ganho de escala regulatória traz, assim, um risco de deslocamento: práticas inicialmente construídas para fortalecer autonomia local passam a ser pressionadas por rotinas formais de comprovação que podem sobrecarregar agricultores e organizações.

Nesse contexto, a diversidade de modalidades de certificação revela não apenas diferentes arranjos institucionais, mas também distintas lógicas de coordenação, validação e inserção mercantil, com implicações diretas sobre a organização sociotécnica da agricultura familiar. A comparação entre esses modelos permite evidenciar como variam os graus de padronização, proximidade relacional, custos operacionais e formas de produção de confiança.

O Quadro 2 sintetiza essas diferenças, destacando os elementos estruturantes de cada modalidade e seus efeitos sociotécnicos predominantes.

Modalidade	Lógica dominante	Alcance comercial	Efeito sociotécnico predominante	Base
Certificação por auditoria	Verificação externa especializada	Ampla	Maior padronização, maior custo e maior distância entre verificador e verificado	(Radomsky; Leal, 2015), (Candiotto, 2021)
OCS	Controle social para venda direta	Restrito à venda direta e compras institucionais	Fortalece proximidade e confiança local, mas sem o mesmo alcance mercantil da certificação	(Costa et al., 2024),

Modalidade	Lógica dominante	Alcance comercial	Efeito sociotécnico predominante	Base
SPG com OPAC	Garantia participativa formalizada	Mais amplo que OCS	Combina controle social, rastreabilidade, aprendizagem coletiva e inserção mercantil ampliada	(Fonseca et al., 2008), (Camargo, 2015), (Torquati et al., 2021)

Fonte: Elaboração própria, com base em Radomsky e Leal (2015), Candiotto (2021), Costa et al. (2024), Fonseca et al. (2008), Camargo (2015) e Torquati et al. (2021).

O Quadro 2 permite evidenciar que as diferentes modalidades de certificação não se distinguem apenas por critérios técnicos, mas expressam distintas racionalidades de governança e formas de organização sociotécnica. Enquanto a certificação por auditoria privilegia a padronização e a verificação externa, os sistemas participativos, como OCS e SPG com OPAC, enfatizam o controle social, a proximidade relacional e a construção coletiva da confiança. Essa diferenciação é fundamental para compreender como a introdução de tecnologias digitais pode impactar de maneira desigual esses arranjos, ora reforçando dinâmicas participativas, ora aproximando-os de lógicas burocráticas e centralizadas.

Nos casos estudados, a certificação participativa aparece como infraestrutura relacional. Ela gera confiança, capital social, circulação de informação, construção de conhecimento e ampliação de mercados, sem se reduzir ao selo (Zanasi et al., 2009; Torquati et al., 2021; Silva et al., 2018). No Sul de Minas, (Torquati et al., 2021) mostra que o SPG reforça redes densas de informação e confiança e atua muito além da garantia formal de qualidade. Na Borborema, (Silva et al., 2018) evidencia que o processo amplia protagonismo dos agricultores, envolve juventudes e transforma a certificação em espaço de aprendizagem e organização coletiva.

Essa leitura permite tratar a certificação como prática sociotécnica em sentido forte. O que garante a conformidade não é um único ator soberano, mas um feixe de mediações: visitas, reuniões, documentos, compromissos morais, rotinas administrativas e artefatos de prova. A certificação, assim, opera como dispositivo territorial de coordenação entre produção, circulação, reputação e consumo (Radomsky et al., 2014; Stroparo; Floriani, 2023).

4.2 Governança digital entre desburocratização e desigualdade

Se a certificação participativa já é uma prática intensiva em produção de registros, a digitalização parece oferecer ganhos imediatos. A literatura sobre agricultura digital e monitoramento agroecológico indica potencial para reduzir retrabalho, organizar dados, ampliar rastreabilidade, facilitar comunicação entre atores e tornar mais legíveis práticas que, de outro modo, permanecem invisíveis para políticas públicas e mercados (Wittman et al., 2020;

Carolan, 2017). Em tese, isso pode tornar o processo menos oneroso, mais transparente e mais responsivo.

Mas o mesmo movimento abre um campo de novas assimetrias. Revisões críticas mostram que a agricultura digital tende a reproduzir cinco padrões de desigualdade: concentração do desenvolvimento tecnológico, distribuição desigual de benefícios, perda de soberania sobre dados e hardware, assimetria de competências digitais e captura da definição legítima dos problemas (Hackfort, 2021). Em vez de neutralizar relações de poder, plataformas e sistemas digitais podem reforçar dependência técnica, subordinação informacional e novas formas de trabalho não pago, sobretudo quando o agricultor se limita a alimentar sistemas desenhados por outros (Rotz et al., 2019; Hackfort, 2021).

A incorporação de tecnologias digitais na certificação agroecológica introduz simultaneamente oportunidades e riscos, que se manifestam de forma diferenciada conforme o contexto socioterritorial. A literatura evidencia que tais tecnologias podem tanto ampliar capacidades organizacionais quanto reforçar assimetrias estruturais. O Quadro 3 sintetiza essas potencialidades e seus respectivos riscos sociotécnicos.

Quadro 3 – Potencialidades e riscos da digitalização na certificação agroecológica

Potencialidade	Ganho possível	Risco correspondente	Base
Desburocratização	Menos retrabalho com formulários e maior fluidez de registros	Transferência de encargos administrativos ao agricultor sem suporte adequado	(Wittman et al., 2020), (Stroparo & Floriani, 2025), (Hackfort, 2021)
Transparência	Maior visibilidade de processos e critérios	Hiperformalização e vigilância tecnocrática	(Carolan, 2017), (Rotz et al., 2019), (Stroparo & Floriani, 2023)
Rastreabilidade	Reconexão entre produto, território e consumidor	Extração e centralização de dados por atores externos	(Wittman et al., 2020), (Hackfort, 2021)
Coordenação territorial	Integração entre associações, técnicos, consumidores e Estado	Exclusão de territórios com baixa infraestrutura e baixa capacidade técnica	(Favareto et al., 2024), (Gonçalves et al., 2022), (Buainain et al., 2021)
Ampliação de mercados	Melhor circulação da informação e diferenciação do produto	Reforço de vantagens prévias dos produtores mais capitalizados	(Morgan et al., 2025), (Buainain et al., 2021)

Fonte: Elaboração própria, com base em Wittman et al. (2020), Carolan (2017), Rotz et al. (2019), Hackfort (2021), Favareto et al. (2024), Gonçalves et al. (2022), Buainain et al. (2021) e Morgan et al. (2025).

O Quadro 3 demonstra que os ganhos associados à digitalização não são neutros, mas condicionados pelas capacidades institucionais, técnicas e territoriais dos atores envolvidos.

Observa-se que cada potencialidade apresenta um risco correspondente, evidenciando o caráter ambivalente da governança digital. Tal constatação reforça a necessidade de abordagens críticas que considerem não apenas os benefícios operacionais das tecnologias, mas também seus efeitos sobre a autonomia produtiva, a distribuição de capacidades e a inclusão sociotécnica no meio rural.

O caso brasileiro é especialmente sensível a esse problema porque a exclusão digital da agricultura familiar é territorialmente desigual. (Favareto et al., 2024) demonstra que os territórios com piores condições físicas, digitais, humanas e sociais são justamente aqueles que concentram grande parte da agricultura familiar. (Gonçalves et al., 2022; Buainain et al., 2021) acrescentam que políticas públicas voltadas ao agro digital tendem a privilegiar o produtivismo e o agronegócio mais capitalizado, enquanto a inclusão da agricultura familiar aparece de forma residual, fragmentada ou apenas retórica. Em tal cenário, a digitalização da certificação pode funcionar como filtro adicional de acesso, caso pressuponha conectividade, letramento digital e disponibilidade organizacional inexistentes em muitos territórios.

Isso exige rever a noção de governança digital. No debate aqui mobilizado, governança digital não se confunde com informatização de procedimentos. Ela designa o arranjo sociotécnico por meio do qual dados, normas, infraestrutura, competências e instâncias coletivas são combinados para produzir coordenação legítima. Uma plataforma só se torna instrumento de governança democrática quando preserva autonomia sobre dados, respeita ritmos territoriais, reconhece pluralidade de saberes e distribui capacidades de uso e interpretação (Wittman et al., 2020; Carolan, 2017; Morgan et al., 2025).

O SISNEAT como exemplo empírico

Nesse debate, o SISNEAT pode ser lido como exemplo empírico revelador. Trata-se de um sistema eletrônico voltado à certificação agroecológica participativa, registrado no INPI sob o número BR512022003273-2 e disponibilizado em acesso livre e aberto para associações de agricultores (Stroparo; Floriani, 2025). Em divulgação institucional da UEPG, o sistema é descrito como ferramenta para facilitar o fornecimento de dados, gerar certificação e permitir rastreabilidade por QR Codes, com promessa de simplificação da legislação de orgânicos e democratização tecnológica no processo certificador (Stroparo; Floriani, 2025).

O interesse analítico do SISNEAT não decorre apenas de suas funcionalidades, mas do tipo de problema que ele tenta resolver. Ao converter rotinas dispersas de comprovação em fluxo digitalizado, o sistema responde a gargalos conhecidos da certificação participativa:

excesso de papéis, custos de coordenação, dificuldade de consolidação de registros, necessidade de transparência e exigência crescente de rastreabilidade (Stroparo; Floriani, 2025). Nesse sentido, ele se aproxima do que a modernização ecológica reconhecera como inovação institucional e tecnológica voltada a maior eficiência regulatória (Mol et al., 2014).

Entretanto, sua relevância depende menos do software em si e mais da forma de inserção territorial. (Stroparo; Floriani, 2025) é explícito ao afirmar que a transformação digital pode reforçar assimetrias de poder e exclusão sociotécnica quando não mediada por perspectiva crítica e participativa. O mesmo trabalho sustenta que tecnologias como o SISNEAT só se tornam socialmente justas quando dialogam com tempos, valores e práticas das comunidades agroecológicas. A questão decisiva, portanto, não é apenas se o sistema digitaliza a certificação, mas se ele redistribui capacidades de governar o processo.

O exame de plataformas digitais aplicadas à certificação agroecológica permite observar, em nível empírico, as tensões entre inovação tecnológica e inclusão sociotécnica. O Quadro 4 sintetiza essas dimensões analíticas, evidenciando os potenciais e limites associados à digitalização dos processos de certificação.

Quadro 4 – Potencialidades e limites sociotécnicos da digitalização da certificação agroecológica

Dimensão analítica	Potencial do SISNEAT	Limite crítico	Base
Desburocratização	Organizar registros e reduzir dispersão documental	Pode intensificar dependência de competências digitais escassas	(Stroparo; Floriani, 2025), (Favareto et al., 2024)
Transparência	Tornar visíveis critérios e etapas da certificação	Transparência sem mediação pode virar sobrecarga informacional	(Stroparo; Floriani, 2025), (Carolan, 2017)
Rastreabilidade	Reconectar produto, território e consumidor por registros digitais e QR Codes	Rastreabilidade pode ser apropriada como exigência mercantil descolada da lógica participativa	(Stroparo; Floriani, 2025), (Wittman et al., 2020)
Governança territorial	Integrar associações, extensionistas e agricultores em rotina comum	Sem infraestrutura, ATER e capacitação, a plataforma amplia desigualdade de acesso	(Favareto et al., 2024), (Gonçalves et al., 2022), (Buainain et al., 2021)
Autonomia produtiva	Fortalecer controle do processo por redes locais, se houver governança aberta	Sem soberania sobre dados e desenho participativo, há risco de recentralização tecnocrática	(Wittman et al., 2020), (Hackfort, 2021), (Stroparo & Floriani, 2025)

Fonte: Elaboração própria, com base em Stroparo e Floriani (2025), Favareto et al. (2024), Wittman et al. (2020), Hackfort (2021) e Carolan (2017).

O Quadro 4 evidencia que a digitalização da certificação agroecológica não constitui solução neutra ou universal, mas um processo condicionado por fatores territoriais, institucionais e sociotécnicos. Embora tais sistemas possam contribuir para a organização dos registros, ampliação da transparência e integração de atores, seus efeitos dependem da existência de infraestrutura, capacitação e governança participativa. Na ausência dessas condições, há risco de intensificação de desigualdades e de deslocamento do controle coletivo para formas tecnocráticas de coordenação.

Sob a ótica da ecologia dos saberes, o ponto decisivo é que a plataforma digital não substitui o julgamento situado produzido nas visitas, reuniões e trocas entre pares, característico dos sistemas participativos de certificação. Ela pode registrar, apoiar e circular esse julgamento, mas não fundá-lo de forma autônoma (Santos et al., 2006; Sousa, 2015). Pela lente da ecologia das práticas, o sistema só se mostra consistente quando preserva a especificidade da prática agroecológica, evitando sua redução a uma sequência padronizada de evidências e procedimentos. Já sob a perspectiva da teoria ator-rede, tais plataformas devem ser compreendidas como actantes inseridos em redes heterogêneas, capazes de reconfigurar associações entre atores, normas e artefatos, e não como soluções autônomas ou exteriores aos territórios (Savransky, 2019; Coelho; Azambuja, 2015; Stroparo; Floriani, 2025).

A articulação entre os elementos discutidos pode ser sintetizada no framework conceitual apresentado na Figura 1, que evidencia as relações entre governança digital, certificação agroecológica e sustentabilidade, bem como as tensões sociotécnicas que atravessam esse processo.

Figura 1 – Framework conceitual da governança digital na certificação agroecológica

Fonte: Elaboração própria, (2026)

A Figura 1 sintetiza, em termos conceituais, a articulação entre governança digital e certificação agroecológica, evidenciando seu caráter sociotécnico e relacional. O framework proposto demonstra que a governança digital não opera de forma isolada, mas se constitui a partir da interação entre processos de certificação participativa, dinâmicas de digitalização e dimensões estruturantes como participação, territorialização e inclusão sociotécnica. Ao mesmo tempo, a figura explicita a tensão central que atravessa esse arranjo: de um lado, o potencial de fortalecimento da sustentabilidade multidimensional, por meio de maior eficiência, transparência e rastreabilidade; de outro, o risco de aprofundamento de desigualdades sociotécnicas, especialmente em contextos marcados por limitações de infraestrutura e capacidades técnicas. Assim, o modelo reforça que os efeitos da governança digital dependem menos da tecnologia em si e mais das condições socioterritoriais em que ela é implementada, bem como de sua capacidade de sustentar formas participativas e inclusivas de coordenação no meio rural.

Síntese crítica

A análise desenvolvida permite corroborar as hipóteses propostas, evidenciando que a certificação agroecológica participativa opera como inovação sociotécnica, ao reorganizar simultaneamente regras, mercados, saberes e formas de coordenação territorial. No mesmo sentido, verifica-se que a governança digital, embora potencialmente capaz de fortalecer a

sustentabilidade multidimensional da agricultura familiar, apresenta caráter ambivalente, podendo tanto ampliar capacidades territoriais quanto reproduzir desigualdades sociotécnicas historicamente constituídas no meio rural.

Nesse contexto, os resultados indicam que a efetividade da governança digital não reside na adoção tecnológica em si, mas em sua capacidade de articular participação, territorialização e inclusão sociotécnica, preservando o controle coletivo sobre os processos de certificação. A partir desse conjunto analítico, a literatura examinada permite sustentar as seguintes proposições centrais:

- A certificação agroecológica participativa configura-se como inovação sociotécnica ao integrar regras, mercados, saberes, relações de confiança e formas de coordenação territorial (Radomsky, 2015; Piroux et al., 2012; Stroparo; Floriani, 2023).
- A governança digital pode fortalecer a sustentabilidade multidimensional da agricultura familiar quando reduz barreiras burocráticas, amplia a rastreabilidade, melhora a circulação de informações e preserva mecanismos de controle coletivo (Wittman et al., 2020; Torquati et al., 2021; Stroparo; Floriani, 2025).
- A digitalização da certificação tende a aprofundar desigualdades sociotécnicas quando pressupõe condições homogêneas de infraestrutura, competências digitais e capacidade organizacional, desconsiderando a heterogeneidade territorial da agricultura familiar brasileira (Hackfort, 2021; Favareto et al., 2024; Buainain et al., 2021).
- O critério normativo mais consistente não é a adoção da tecnologia em si, mas sua capacidade de sustentar participação, territorialização, inclusão e autonomia produtiva, em consonância com o marco regulatório recente e com a tradição dos sistemas participativos de garantia no Brasil (Camargo, 2015; Resende et al., 2023; Brasil, 2024).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A governança digital aplicada à certificação agroecológica no Brasil pode ser compreendida como inovação sociotécnica estratégica porque atua sobre um ponto sensível da sustentabilidade da agricultura familiar: a capacidade de produzir confiança pública sem romper vínculos territoriais, saberes locais e autonomia organizativa. A literatura mostra que a certificação participativa já opera, por si, como tecnologia social complexa, baseada em controle social, responsabilidade solidária, aprendizagem coletiva e redes territoriais. O digital pode fortalecer essa arquitetura ao ampliar desburocratização, transparência e rastreabilidade.

Esse potencial, porém, não autoriza leitura tecnicista. Quando a digitalização é guiada por racionalidade instrumental, ela desloca o centro da certificação da cooperação para o compliance, converte agricultores em operadores de plataforma e naturaliza desigualdades de infraestrutura, letramento e capacidade organizacional. A inovação torna-se então assimétrica: melhora a governabilidade formal do sistema, mas enfraquece sua densidade democrática.

O argumento central do artigo se sustenta, assim, em uma condição: a governança digital só fortalece a sustentabilidade multidimensional da agricultura familiar quando estruturada em bases participativas, territorializadas e inclusivas. Nessa chave, o SISNEAT é menos interessante como promessa de automação e mais como teste político e sociotécnico sobre o futuro da certificação agroecológica no país. Seu valor reside na possibilidade de apoiar redes locais, não em substituí-las.

REFERÊNCIAS

ALTIERI, M. A. Agroecology: principles and practices for diverse, resilient, and productive farming systems. *Oxford Research Encyclopedia of Environmental Science*, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199389414.013.356>

BERTONCELLO, B.; BELLON, S. Construction and implementation of an organic agriculture legislation: the Brazilian case. 2008.

BUAINAIN, Antonio Márcio; FILHO, P. G. C.; CONSOLINE, L. Inovação no contexto da agricultura digital no Brasil: inserção e exclusão dos produtores rurais. In: CONGRESSO DA SOBER, 59., 2021. *Anais...* Brasília: SOBER, 2021. DOI: <https://doi.org/10.29327/soberebpc2021.343797>.

CAMARGO, C. R. *Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental*. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2015.

CANDIOTTO, L. Toward the organic product certification: participatory guarantee system (PGS) in the certification process and the contribution of Ecovida Agroecology Network. In: *Advances in Organic Farming*. [S.l.]: Elsevier, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-822358-1.00013-4>.

CAROLAN, M. Agro-digital governance and life itself: food politics at the intersection of code and affect. *Sociologia Ruralis*, v. 57, p. 816–835, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1111/soru.12153>.

COELHO, A.; AZAMBUJA, P. Ações, rastros e controvérsias online/offline: possibilidades metodológicas a partir da teoria ator-rede. *Estudos de Políticas Públicas*, 2015. DOI: <https://doi.org/10.12957/epp.2015.20254>.

COSTA, E. A. da; SANTOS, P. F.; RODRIGUES, G. C. M. da C. Certificação orgânica por OCS ou por SPG? *Geografia em Atos*, 2024. DOI: <https://doi.org/10.35416/2024.9885>.

DELFORGE, N. *Des épistémologies aux ontologies ouvertes: le tournant pratique d'Isabelle Stengers*. 2019.

FAVARETO, A; TOLOCKA, J. V.; FONSECA, A. S. A. da. As condições territoriais de participação da agricultura familiar na economia digital. *Redes*, 2024. DOI: <https://doi.org/10.17058/redes.v29i1.19284>.

FONSECA, M. F. et al. The institutionalization of Participatory Guarantee Systems (PGS) in Brazil: organic and fair trade initiatives. In: Congresso Internacional, 2008. *Proceedings...* 2008.

GLIESSMAN, S. R. Agroecology and food system networks. *Agroecology and Sustainable Food Systems*, v. 38, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1080/21683565.2013.860939>.

GONÇALVES, P. C. T.; PEREIRA, E. A.; FREITAS, A. F. de. Digitalização na agricultura familiar: problematizações para uma agenda pública de desenvolvimento rural. In: CONGRESSO DA SOBER, 60., 2022. *Anais...* 2022. DOI: <https://doi.org/10.29327/sober2022.486540>.

HACKFORT, S. Patterns of inequalities in digital agriculture: a systematic literature review. *Sustainability*, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/su132212345>.

HIRATA, A. R. *A constituição do sistema participativo de garantia Sul de Minas e sua contribuição para a agroecologia na região*. 2016.

LEVIDOW, L; SANSOLO, D.; SCHIAVINATTO, M. Agroecological innovation constructing sacionatural order for social transformation. *Tapuya*, v. 4, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1080/25729861.2020.1843318>.

MILANEZ, Bruno. Modernização ecológica no Brasil: limites e perspectivas. *Desenvolvimento e Meio Ambiente*, v. 20, 2009. DOI: <https://doi.org/10.5380/dma.v20i0.12387>.

MOL, A. P. J.; SPAARGAREN, G. Ecological modernization and the environmental state. *Environmental Politics*, 2002. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0196-1152\(02\)80005-9](https://doi.org/10.1016/S0196-1152(02)80005-9).

MOL, A. P. J.; SPAARGAREN, G.; SONNENFELD, D. Ecological modernization theory: taking stock, moving forward. London: Routledge, 2014. DOI: <https://doi.org/10.4324/9780203814550-9>.

MORGAN, A.; SCHNEIDER, S.; GAZOLLA, M. A agricultura familiar e a digital divide nos mercados alimentares: uma revisão propositiva da literatura. *Deméter: Revista Interdisciplinar de Desenvolvimento Rural*, 2025. DOI: <https://doi.org/10.64085/demter.v1i1.119051>.

OLIVIERI, A. G. A teoria da modernização ecológica: uma avaliação crítica dos fundamentos teóricos. *Sociedade e Estado*, v. 24, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-69922009000200013>

PIRAUX, M. et al. Transição agroecológica e inovação socioterritorial. *Estudos Sociedade e Agricultura*, 2012.

RADOMSKY, G. F. W.; LEAL, O. F. Ecolabeling as a sustainability strategy for smallholder farming: the emergence of participatory certification systems in Brazil. *Journal of Sustainable Development*, v. 8, 2015. DOI: <https://doi.org/10.5539/jsd.v8n6p196>.

RADOMSKY, G. F. W.; NIEDERLE, P.; SCHNEIDER, S. Participatory systems of certification and alternative marketing networks: the case of the Ecovida Agroecology Network in South Brazil. London: Routledge, 2014. DOI: <https://doi.org/10.4324/9781315797519-14>.

RADOMSKY, G. Práticas de certificação participativa na agricultura ecológica: redes, selos e processos de inovação. 2015.

RESENDE, E. M. de S. et al. Regulation of organic production in Brazil: notes for its adaptation to participatory guarantee systems. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 2023. DOI: <https://doi.org/10.24857/rgsa.v17n10-047>.

ROTZ, S. et al. The politics of digital agricultural technologies: a preliminary review. *Sociologia Ruralis*, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1111/soru.12233>.

SAVRANSKY, Martin. What is the relevance of Isabelle Stengers' philosophy to ANT? In: *The Routledge Companion to Actor-Network Theory*. London: Routledge, 2019. DOI: <https://doi.org/10.4324/9781315111667-16>.

Silva, M. D., Machado, M. R. I. de M., & Sobrinho, R. G. de S. (2018). Certificação Orgânica Participativa da Rede Borborema de Agroecologia Como Promotora de Autonomia Dos Agricultores Familiares Do Agreste Da Paraíba. In *Revista Rural & Urbano*. <https://doi.org/10.51359/2525-6092.2018.241073>

SOUSA, I. *A construção do conhecimento agroecológico na extensão rural: potencialidades e desafios*. 2015. DOI: <https://doi.org/10.1234/t2.v2i1.24170>.

STROPARO, T. R.; FLORIANI, N. Blockchain in Agroecological Certifications: Innovation and the Challenges of Socio-Environmental Autonomy in the Face of Technological Colonization. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, [s. l.], v. 18, n. 11, p. e010016–e010016, 2024.

STROPARO, T. R.; FLORIANI, N. Certificações agroecológicas: análise custo-benefício, competitividade e valor agregado. *Anais do Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Anais... Diamantina (MG) Online*. [S. l.]: [s. d.], 2022. p. 167942–3.

STROPARO, T.R FLORIANI, N.. Certificações agroecológicas e canais de comercialização:ecoinovação, redes e governança territorial. *Revista de Gestão e Secretariado*, v. 14, n. 2, 2023. DOI: <https://doi.org/10.7769/gesec.v14i2.1638>.

STROPARO, T.R; FLORIANI, N. Certificação agroecológica e transformação digital: reflexões sobre autonomia ambiental e interações sistêmicas. 2025. DOI: <https://doi.org/10.56238/err01v10n3-025>.

STROPARO, T. R et al. Fiscalidade digital e exclusão sociotécnica no campo: a materialidade contábil da NFP-e na agricultura familiar paranaense. *Revista Científica Novas Configurações–Diálogos Plurais*, v. 6, n. 3, p. 1-12, 2025.

STROPARO, T.R. Socio-technical imaginaries and techno-social territories: Connecting sustainability and open innovation in agroecology. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, v. 19, n. 3, p. 1-17, 2025.

STROPARO, T.R; FLORIANI, . The territorial dimension of innovation in family farming: a critical reading in light of ecological modernization and the ecology of practices. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, v. 19, n. 11, p. 1-20, 2025.

TORQUATI, B. et al. Participatory guarantee system and social capital for sustainable development in Brazil. *Sustainability*, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/su132011555>.

WITTMAN, H. et al. Advancing food sovereignty through farmer-driven digital agroecology. 2020. DOI: <https://doi.org/10.7764/ijanr.v47i3.2299>.

ZANASI, C. et al. Participative organic certification, trust and local rural communities development: the case of Rede Ecovida. *New Medit*, v. 8, 2009.